

Корягін В. М.

ORCID ID <http://orcid.org/0000-0003-1472-4846>

Scopus–Author ID 57191852326

Доктор педагогічних наук,
доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор,
завідувач кафедри фізичного виховання,
Національний університет «Львівська політехніка»
(Львів, Україна) E-mail: koryahin@meta.ua

Блавт О. З.

ORCID ID <http://orcid.org/0000-0001-5526-9339>

Scopus–Author ID 35867792400

Доктор педагогічних наук, доцент,
професор кафедри фізичного виховання,
Національний університет «Львівська політехніка»
(Львів, Україна) E-mail: oksanablavt@ukr.net

Пономарьов С. В.

ORCID ID <https://orcid.org/0000-0002-7953-4317>

Старший викладач кафедри фізичного виховання,
Національний університет «Львівська політехніка»
(Львів, Україна) E-mail: sponomarov70@gmail.com

КОНТРОЛЬ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ КАРДІОРЕСПІРАТОРНОЇ СИСТЕМИ У КОНТЕКСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Мета роботи – обґрунтування та реалізація інформаційно-комунікаційних технологій у контролі функціонального стану кардіореспіраторної системи.

Методологія дослідження передбачала інтеграцію у контроль у фізичному вихованні і спорті міждисциплінарного й проектного підходів. Стратегія дослідження зорієнтована на використання інноваційного ресурсу інформаційно-комунікаційних технологій для забезпечення ефективності контролю.

Наукова новизна. Вперше представлено результати наукового пошуку у напрямі інтеграції сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у контроль функціонального стану кардіореспіраторної системи у процесі фізичної підготовки. Розроблено компактний сенсор по визначенню концентрації кисню в крові, як показника стану кардіореспіраторної системи, який заснований на реєстрації фотоплетизмограми. Представлено функціональну та принципову електричну схему засобу контролю, яка складається з двох світлодіодів (червоного та інфрачервоного спектра випромінювання), фотоприймача і мікроконтролера. З використанням розробленого засобу розроблено спосіб контролю функціонального стану кардіореспіраторної системи, а саме компенсаторної здатності організму, згідно з яким здійснюється контроль ступеня насичення артеріальної крові

киснем при фізичному навантаженні. Доповнено інформацію щодо практичного використання можливостей сучасних інформаційно-комунікаційних технологій задля забезпечення сучасного поступу у теорії та методиці фізичного виховання і спорту. Така стратегія забезпечує якість контролю випереджувального характеру, який значно поліпшить якість контролювальних процедур й отриманих результатів та перехід на якісно новий рівень його ефективності.

Висновки. Розроблене програмне комплексне автоматизоване забезпечення контролю кардіореспіраторної системи у процесі фізичної підготовки на основі інформаційно-комунікаційних технологій, уніфікує й інтенсифікує отримання й обробку результатів, модернізує процес контролю і є значним внеском для забезпечення реалізації контролю на сучасному науковому рівні.

Ключові слова: контроль, фізичне виховання, спорт, кардіореспіраторна система, інформаційно-комунікаційні технології.

Постановка проблеми. У теорії і методиці фізичного виховання і спорту система контролю позиціонується як органічна складова фізичної підготовки, що забезпечує управління цим процесом, а відтак є чинником його ефективності [1]. Дієве функціонування контролю у фізичному вихованні і спорті розглядається у якості ключового чинника вирішення цілей та завдань [2, 15–16].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Ефективність занять фізичною культурою та спортом корелюється науково обґрунтованим управлінням функціональним потенціалом організму. Дієвість останнього забезпечується наявністю якісної оперативної інформації про вплив фізичного навантаження [10]. На основі знань про закономірності функціонування фізіологічних систем регулюється доцільність впливу на організм засобами фізичної культури і спорту [7].

Проблематику забезпечення ефективності контролювальних процедур у фізичному вихованні і спорті постійно різновимірно аналізують науковці, експерти, фахівці галузі. Спеціалісти [1–3, 5] вбачають можливість забезпечення результативності цього процесу у модернізації засобів контролю. Визнана необхідність впровадження нововведень, принципово нових підходів до розвитку теорії контролю у фізичному вихованні і спорті [8]. Фахівці [1–3; 5; 8] одностайні у думці, що активне впровадження інформаційно-комунікаційні технологій (ІКТ) у процес фізичної підготовки є відповідним до сучасного суспільного розвитку.

У XXI столітті з прискоренням темпів суспільного прогресу, економічних і соціальних перетворень, зростанням обсягу та інтенсивності обміну інформацією забезпечення використання найновіших здобутків технічного прогресу залишається найважливішим стратегічним пріоритетом сталого розвитку галузі [2, 10]. Інтенсивний розвиток науково-технічного процесу, посилення його впливу у сучасній науці викликає необхідність значного підвищення якості наукових досліджень та здійснення кардинальних змін в організації і в експертизі результатів фізичного виховання і спорту [3]. У контексті зазначеного, введення інноваційних технологій у фізичне виховання і спорт нині є пріоритетним напрямом забезпечення сучасного поступу у цих процесах. У цьому аспекті особливої значущості набуває методичне забезпечення процесу контролю, оскільки від якості, своєчасності та змістовності отриманої інформації залежить його ефективність [1–3]. З урахуванням того, що нині найактуальнішою темою для обговорення у науці є тема інновацій, зазначимо дискретність розгляду цих питань у сучасній науковій літературі, що й вимагає досліджень адаптації та впровадження нових інформаційних сервісів у процес контролю у фізичному вихованні і спорті, які визнано актуальними і перспективними.

Установлено [5; 7], що першорядне значення для фахівців фізичної культури і спорту для вирішення питань допуску до тренувальних занять має контроль фізіологічних систем організму. Результати такого контролю є базовою основою планування режиму рухового навантаження і стратегії подальших занять [3]. Всі ці завдання найбільш ефективно вирішуються з використанням ІКТ, що дозволяє контролювати стан кардіореспіраторної системи до, під час і після фізичних навантажень. Реалізація такого контролю в режимі реального часу нині вважається [11] доволі складним завданням.

Мета роботи – обґрунтування та реалізація інтеграції ІКТ у контроль функціонального стану кардіореспіраторної системи.

Методологія. Використані методи дослідження: теоретичний аналіз, систематизація, узагальнення даних науково-методичної та спеціальної літератури, метод технічного моделювання використано для створення приладу, що підлягав вивченню.

Наукова новизна. Вперше представлено засіб контролю функціонального стану кардіореспіраторної системи, згідно з яким здійснюється контроль ступеня насичення артеріальної крові киснем при фізичному навантаженні.

Результати дослідження. Нині доволі розповсюдженим способом контролю функціонального стану кардіореспіраторної системи у фізичному вихованні і спорті, з використанням якого можливо оцінити кількісні зміни ступеня насичення крові киснем, є метод вимірювання процентного вмісту оксигемоглобіну [2, 178–180; 11]. Згідно з цим способом здійснюють контроль функціонування системи

дихання та кровообігу в стані спокою. Останній полягає у вимірюванні ступеня насичення артеріальної крові киснем спеціальним приладом – стаціонарним пульсоксиметром.

Пульсоксиметр представляє собою контрольно-діагностичний прилад для неінвазивного вимірювання рівня сатурації кисню крові і ЧСС, заснований на реєстрації фотоплетизмограми (метод дослідження периферичної гемодинаміки, заснований на вивченні поглинання світла, що проходить через досліджувану ділянку тканини з кров'ю, яка пульсує), що надходить з приладу, розміщеного на кінчику пальця. Спосіб відображення інформації, що використовується в пульсоксиметрії, дає наочне уявлення про вимірювальні фізіологічні показники: артеріальну складову абсорбції світла для визначення оксигенації артеріальної крові. Попередньо обчислені значення сатурації крові киснем і ЧСС відображаються у вигляді відповідних цифрових значень на дисплеї приладу [9].

Втім, при використанні пульсоксиметру інформація відбивається на екрані дисплея не миттєво, а із затримкою. Причина такого зволікання полягає в тому, що датчик монітора вимірює сатурацію на віддаленій частині судинного русла, і встановлюється на найбільш віддалених від центру частинах тіла – пальцях. Відтак, пульсоксиметр відображає усереднені параметри за певний період здійснення спостереження. Період реакції монітора на різку зміну сатурації підсумовується з часу кровотоку на ділянці від серця до пальця і періоду поновлення даних на дисплеї [2; 9].

Отож, при використанні такого способу контролю стану кардіореспіраторної системи існує ймовірність похибок отриманих результатів. Такі похибки залежать від освітлення, від можливих побічних електричних сигналів, а також з'являються унаслідок мимовільних рухів суб'єкта контролю. Загалом перелічене унеможливило отримання достеменних результатів контролю, відповідно вони не можуть об'єктивно свідчити про ефективність діяльності системи дихання та кровообігу у ході фізичної підготовки.

За результатами наукового пошуку розроблено засіб контролю функціонального стану кардіореспіраторної системи – неінвазивного вимірювання концентрації кисню в крові, а саме кількісних змін ступеня насичення крові киснем при фізичному навантаженні. Задля цього використано компактний вушний сенсор [6]. Функціональне призначення компактного сенсору із світлодіодами та фотодіодами полягає у реєстрації фотоплетизмограми. Компактний сенсор реєструє інформативні сигнали, які утворюють світло випромінювачів, відбите від тканин мочки вуха суб'єкта контролю, й інтенсивність яких залежить від ступеня насичення крові киснем.

Для здійснення способу розроблено структурну електричну схему, яка складається з компактного сенсора, утвореного двома світлодіодами (червоного та інфрачервоного спектра випромінювання) та фотоприймачем. Головними елементами схеми є ультрафіолетовий червоний світлодіод KA-3528SURC, інфрачервоний світлодіод VSMB3940X01-GS08 і фотодіод VBP104SR, що має однакову чутливість до випромінювання обох довжин хвиль [4]. Спільно зі світлодіодами фотодіод працює за рефракційним методом, суть якого полягає в реєстрації світлового потоку, відбитого від тканин тіла суб'єкта контролю.

Схема реалізована на операційних підсилювачах (ОП) AD8542 і AD8544, використаних в декількох каскадах схеми. В даній схемі присутній синхронний детектор ADG736, призначений для комутації аналогових сигналів, що змінюються по амплітуді в часі [6]. У схему включені два фільтри верхніх частот і два фільтри нижніх частот, призначені для фільтрації небажаних артефактів, обумовлених зовнішнім засвіченням або мерехтіннями сигналу. Мікроконтролер необхідний для управління світлодіодами, вимірювання сигналу і перерахунку результатів вимірювань в концентрації кисню. LCD дисплей слугує для відображення результатів вимірювання концентрації кисню в крові.

На основі структурної схеми розроблено функціональну схему. Інформативний сигнал формується внаслідок взаємодії випромінювання червоного та інфрачервоного світлодіодів з активним середовищем, яке в даному типі складає кров людини. Режим роботи джерела світлового випромінювання задає драйвер (транзисторний ключ). Струм, утворений на фотодіоді, селективно перетворюється в напругу і надходить на операційний підсилювач. Сформована напруга через блок детектування (комутатор) подається на смуговий фільтр, який відсікає потрібний діапазон частот і подавляє всі інші частоти. Після цього сигнал подається на операційний підсилювач, який підсилює його, а потім перетворюється на цифровий код в аналогово-цифровий перетворювач. Мікропроцесор керує процесом вимірювання ступеня насичення крові киснем.

Практичну реалізацію портативного пристрою здійснено на основі мікропроцесорної системи Arduino nano, який вміщує в собі мікроконтролер сімейства AVR ATmega328. Основою пристрою є сенсорний блок і мікроконтролер ATmega328, який є головним компонентом мікропроцесорної системи Arduino Nano [7]. На основі структурної та функціональної схеми, за допомогою пакету програм для САПР Proteus, було змодельовано принципову електричну схему портативного пристрою контролю. Після моделювання принципової електричної схеми, за допомогою програми Proteus ARES, було створено друковану плату, на якій здійснено компоновку елементів відповідно до електричної принципової схеми, що дозволило врахувати їх габаритні розміри та теплові впливи.

Перевага використання запропонованого способу контролю порівняно із методом пульсоксиметрії у тому, що кров чергового ударного об'єму досягає датчика, встановленого на пальці, через 3-5 секунд, а вушного в районі 2-3 секунд після скорочення серця. При виникненні критичних станів вушний датчик є більш точним на відміну від пальцевого. Відтак, такий неінвазивний вимір концентрації кисню в крові з використанням вушного датчика дає змогу оперативно отримати динамічну картину вимірювання, що дозволяє забезпечити ефективність контролю.

З використанням розробленого засобу запропоновано спосіб контролю функціонального стану кардіореспіраторної системи, а саме компенсаторної здатності організму. Спосіб використовують для контролю ступеня насичення артеріальної крові киснем при фізичному навантаженні. Для цього компактний сенсор розташовують на тілі суб'єкта контролю (мочка вуха). Функція компактного сенсору полягає у реєстрації інформативних сигналів, які утворює світло випромінювачів, відбите від тканин мочка вуха суб'єкта контролю, й інтенсивність яких залежить від ступеня насичення крові киснем. Інформативні сигнали надають у синхронний детектор та подають на мікроконтролер. Мікроконтролером вимірюють сигнал і здійснюють перерахунок результатів вимірювань. Далі сигнал бездротовими пристроями інфрачервоного зв'язку надходить на електронно-обчислювальний пристрій, де за отриманими результатами судять про концентрацію кисню в крові. За значенням останніх оцінюють функціональний стан кардіореспіраторної системи й компенсаторної здатності організму у процесі фізичної підготовки. Транзакція між користувачем і ПК дає змогу істотно підвищити оперативність отримання та оцінювання інформації в режимі реального часу та значно зменшити витрати часу на проведення контролюваної процедури.

Основними показниками, що характеризують ефективність використання засобу контролю функціонального стану кардіореспіраторної системи, розробленого з використанням ІКТ, є: зручність у використанні та компактність пристрою, комфортність проведення тестування, терміновість процедури, високий рівень чутливості пристрою, забезпечення достеменності інформації, негайне отримання результату контролю.

Висновки. У роботі представлено новий підхід до вирішення проблеми підвищення ефективності контролю у фізичному вихованні і спорті, відповідним стандартам сучасності. Дослідження обґрунтоване з точки зору необхідності забезпечення об'єктивності контролюваних процедур, як складового елементу доцільної побудови тренувального процесу та вагомим чинником управління його результативністю. Використання вперше представленого у роботі засобу контролю функціонального стану кардіореспіраторної системи забезпечено реорганізацію процедури контролю та підвищення рівня її інформаційного забезпечення. Останнє розглядається у контексті ІКТ, що відповідно до вимог часу та інноваційного розвитку науки і техніки.

Практична значущість репрезентованої вперше розробки полягає у можливості забезпечення оперативності та високої ефективності контролюваної процедури, результатом яких є отримання достовірних даних обліку функціонального стану кардіореспіраторної системи. Її новизна полягає у використанні потенціалу сучасних ІКТ, що нині становить особливий дослідницький інтерес і перспективу.

Виконуючи функції інструментарію для розв'язання завдань контролю, інтеграцією ІКТ забезпечується якісно новий технологічний поступ у методиці і дидактиці, організації та практичній реалізації контролю у фізичному вихованні і спорті. Такий підхід дає змогу систематизувати напрям наукових досліджень у цій галузі знань, щоб одержати об'єктивну різносторонню інформацію задля дієвої реалізації функцій управління у процесі фізичної підготовки.

Перспективи подальших розвідок позиціонуємо як можливе створення портативного приладу контролю кардіореспіраторної системи, поміщеного, для зручності, в наручні годинники, що ще більш розширить діапазон його застосування.

References

1. Архипов О. А. Біомеханічні технології у фізичній підготовці студентів : монографія. Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. 520 с.
Arkhyrov, O. A. (2012). Biomekhanichni tekhnolohii u fizychnii pidhotovtsi studentiv : monohrafiia. [Biomechanical technologies in physical training of students]: Monograph. Kyiv : NPU im. M. P. Dragomanova – Kyiv, Ukraine: M.P. Dragomanov National University.
2. Корягін В., Блавт О. Інноваційні технології тестового контролю у фізичному вихованні і спорті: монографія. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. 236 с.
Koryagin, V., & Blavt, O. (2019). Innovatsiini tekhnolohii testovoho kontroliu u fizychnomu vykhovanni i sporti: monohrafiia. [Innovative test control technologies in physical education and sports: a monograph]. Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniki – Lviv, Ukraine: Lviv Polytechnic Publishing House.
3. Носко М.О., Гаркуша С.В., Брижата І.А. Метрологічний контроль у фізичному вихованні і спорті: навч. посібник. Київ: «МП Леся», 2012. 264 с.
Nosko, M. O., Harkusha, S. V., & Brizhata, I. A. (2012). Metrolohichni kontrol u fizychnomu vykhovanni i sporti: navch. posibnyk. [Metrological control in physical education and sport]. Kyiv, Ukraine: MP Lesya.
4. Alme, K. J., & Mylvaganam, S. (2006). Electrical Capacitance Tomography: Sensor Models, Design, Simulations, and Experimental Verification IEEE. Sensors Journal, 6(5): 1256-1266.
5. Bassett, D. R. (2000). Validity and reliability issues in objective monitoring of physical activity. Research Quarterly for Exercise and Sport, 71: 30–36.

6. Bracke, W., Puers, R., Van Hoof, C. (2007). Ultra low power capacitive sensor interfaces Springer. Dordrecht : Springer.
7. Estivalet, M., & Springer, P. (2009). The Engineering of Sport. Paris: Springer-Verlag.
8. Koryahin, V. M., & Blavt, O. Z. (2016). Technological provisioning of test control of special health group students' power abilities. Physical education of students, 1: 43-48.
9. Oximetrix 3–SvO2 Sistem. (2005). Abbott Lab. Ltd. CA, USA.
10. Stroot, S. A. (2014). Case Studies in Physical Education: Real World Preparation for Teaching. Routledge.
11. Reiman, M. P., & Manske, R. C. (2009). Functional testing in human performance. Champaign IL : Human Kinetics.

Koryagin V.

ORCID ID <http://orcid.org/0000-0003-1472-4846>

Scopus–Author ID 57191852326

Doctor of Education, Doctor of Physical Education and Sport, Full Professor
Head of the Department of Physical Education
Lviv Polytechnic National University
(Lviv Ukraine) E-mail: koryahinv@meta.ua

Blavt O.

ORCID ID <http://orcid.org/0000-0001-5526-9339>

Scopus–Author ID 35867792400

Doctor of Education, Associate Professor
Professor of the Department of Physical Education
Lviv Polytechnic National University
(Lviv Ukraine) E-mail: oksanablavt@ukr.net

Ponomaryov S.

Senior Lecturer at the Department of Physical Education
Lviv Polytechnic National University
(Lviv Ukraine) E-mail: sponomarov70@gmail.com

THE CONTROL OF THE FUNCTIONAL STATE OF THE CARDIACRESPIRATORY SYSTEM IN APPLYING INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY

Article's purpose is to substantiate and implement the integration of information and communication technologies in the control of the functional state of the cardiorespiratory system.

Methodology integration into the control of physical education of interdisciplinary and project approaches is involved. The research strategy is focused on the integration of the information resource of information and communication technologies to ensure the effectiveness of control.

Scientific novelty. For the first time the results of scientific search in the field of integration of modern information and communication technologies into the control of the functional state of the cardiorespiratory system in the process of physical training are presented. A compact sensor has been developed to determine the oxygen concentration in the blood as an indicator of the status of the cardiorespiratory system, which is based on the registration of a photoplethysmogram. The functional and circuit diagram of the control means, which consists of two LEDs (red and infrared radiation spectrum), a photodetector and a microcontroller, is presented. Using the developed tool, a method of controlling the functional status of the cardiorespiratory system, namely the compensatory capacity of the organism, is implemented, according to which the degree of saturation of arterial blood with exercise is exercised. Information on practical use of modern information and communication technologies to ensure modern progress in the theory and methodology of physical education and sport has been supplemented. Such a strategy ensures quality of control that is proactive, which will significantly improve the quality of control procedures and the results obtained and move to a new level of efficiency.

Conclusions. A new approach to increasing the effectiveness of assessment at physical education and sports which meets the contemporary standards the article presents. It is determined that the modern level of development of the latest information and communication technologies creates all the preconditions for solving the whole complex of tasks of control of the cardio-respiratory system in the process of physical training.

Key words: control, physical education, sports, cardiorespiratory system, information and communication technologies.

Стаття надійшла до редакції 17.09.2019 р.

Рецензент: доктор фізико-математичних наук, професор З. М. Микитюк